

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqto'v Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

-AYOTGAN BO'LSA SHAKLINING LISONIY XUSUSIYATI VA UNING O'ZGARISHI

Safarov Firuz Sulaymonovich

Buxoro davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim kafedrası dotsenti, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Maqolada -ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi tahlil qilinadi. -ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy (paradigmatik) xususiyati shart, hozirgi zamon, davomlilik semalari va munosabat (sintaktik xususiyat) dan iborat. Zarurat bo'lsa, -ayotgan bo'lsa shaklining u yoki bu semasi lug'aviy vosita yordamida kuchaytiriladi, konkretlashtiriladi. Bu oydinlashtiruvchi kontekstda amalga oshadi. Shart semasi uchun oydinlashtiruvchi kontekstda mazkur sema agar, bordi-yu, basharti, mabodo, magar yordamchi so'zlari vositasida ta'kidlanadi, kuchaytiriladi. Bu so'zlar -ayotgan bo'lsa shakliga, aniqrog'i bu shaklning -sa uzviga ma'nodosh bo'lib, konnotatsiya ifodalashga xizmat qiladi. Daxldor semalar va sintaktik xususiyat shaklning o'zida belgilangan bo'lib, ularning ifodalanishi uchun kontekstning betaraf bo'lishi kifoya. -ayotgan bo'lsa shakli shart, hozirgi zamon semalari va sintaktik xususiyati uchun noqulay kontekstda ham qo'llanadi.

Kalit so'zlar: -ayotgan bo'lsa shakli, shart, hozirgi zamon, davomlilik semalari, munosabat, ma'nodoshlik, betaraf kontekst, oydinlashtiruvchi kontekst, noqulay kontekst.

Abstract: This article analyzes the linguistic features and semantic variations of the form -ayotgan bo'lsa. Its linguistic (paradigmatic) features include the meanings of conditionality, present tense, continuity, and relation (syntactic characteristics). When necessary, the specific semantic components of the form -ayotgan bo'lsa are reinforced or clarified using lexical tools. This occurs within a clarifying context. For the conditional meaning, this is emphasized and reinforced through the use of auxiliary words such as agar, bordi-yu, basharti, mabodo, and magar. These words are synonymous with the morpheme -sa, which is a component of -ayotgan bo'lsa, and they serve to express connotation. The relevant semantic and syntactic features are inherently embedded in the form, and a neutral context is sufficient for their expression. The form -ayotgan bo'lsa can also be used in less favorable contexts to convey conditional, present tense meanings and syntactic functions.

Key words: -ayotgan bo'lsa form, condition, present tense, continuity semantics, relation, synonymy, neutral context, clarifying context, unfavorable context.

Аннотация: В статье анализируются лингвистические особенности формы -аётган бўлса и её семантические преобразования. Лингвистические (парадигматические) особенности данной формы включают значения условия, настоящего времени, длительности и отношения (синтаксическую характеристику). При необходимости, определённое значение формы -аётган бўлса может быть усилено или конкретизировано с помощью лексических средств. Это происходит в разъясняющем контексте. В случае выражения значения условия, оно акцентируется и усиливается в разъясняющем контексте с помощью вспомогательных слов агар, борди-ю, башарти, мабодо, магар. Эти слова являются синонимичными морфеме -са в составе формы -аётган бўлса и служат для выражения коннотации. Семантические и синтаксические особенности уже заложены в самой форме, и для их выражения достаточно нейтрального контекста. Форма -аётган бўлса также может употребляться в неудачном контексте при выражении условия, настоящего времени и синтаксической характеристики.

Ключевые слова: форма -аётган бўлса, условие, настоящее время, семантика длительности, отношение, синонимия, нейтральный контекст, разъясняющий контекст, неудачный контекст.

KIRISH

Ushbu shakl fe'lining o'zak va negizidan hozirgi zamon sifatdoshi qo'shimchasi, yordamchi fe'l hamda -sa qo'shimchasi bilan yasaladi.

-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy (paradigmatik) xususiyati – shart, hozirgi zamon, davomlilik semalari va munosabat (sintaktik xususiyat)dan iborat. Daxldor semalar va sintaktik xususiyat shaklning o'zida belgilangan bo'lib, ularning ifodalanishi uchun kontekstning betaraf bo'lishi kifoya.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyatini jadvalda quyidagicha aks ettirish mumkin.

Shakl	Shart	Hozirgi zamon	Davomlilik	Munosabat
-ayotgan bo'lsa	+	+	+	+

Uchala daxldor sema shaklining o'zida belgilangan bo'lsa-da, shart semasi tugallanmaganlik xususiyatiga ega bo'lib, natijani talab qilganidan mazkur shakl qo'llangan kontekst ikki qismdan iborat bo'ladi:

– Biron nimadan siqilayotgan bo'lsang, tortinmay aytaver. (S. Ahmad, Ufq, 2019–379)

Bu misol -ayotgan bo'lsa shaklining daxldor semalari va sintaktik xususiyati uchun betaraf kontekst bo'lganidan, mazkur shakl shart, hozirgi zamon, davomlilik semalarini ifodalab, kontekstning birinchi qismini ikkinchi qismiga bog'lashga xizmat qilgan. Biroq yozuvchi -ayotgan bo'lsaning bog'lovchi vazifasini bajarayotganini inobatga olmay, vergulni qo'llagan. Shaxs (tinglovchi) va son (birlik) semalari xoslangan qo'shimcha (-ng) bilan ifodalangan. Kontekstning ikkinchi qismida kesim buyruq-istak mayli shaklidagi fe'l bilan ifodalangan. Bu vazifada fe'lning boshqa mayl shakllari ham qo'llanishi mumkin.

Zarurat bo'lsa, -ayotgan bo'lsa shaklining u yoki bu semasi lug'aviy vosita yordamida kuchaytiriladi, konkretlashtiriladi. Bu oydinlashtiruvchi kontekstda amalga oshadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shart semasi uchun oydinlashtiruvchi kontekstda mazkur sema agar, bordi-yu, basharti, mabodo, magar yordamchi so'zlari vositasida ta'kidlanadi, kuchaytiriladi. Bu so'zlar -ayotgan bo'lsa shakliga, aniqrog'i, bu shaklning -sa uzviga ma'nodosh bo'lib, konnotatsiya ifodalashga xizmat qiladi:

– Agar o'zingdan kulayotgan bo'lsang, Zunnunxo'janing sandig'ida yotib aqling mog'orlab ketganidan kulgin. (A. Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari, 8)

Bu misolda -ayotgan bo'lsa shaklining shart semasi uchun oydinlashtiruvchi, hozirgi zamon, davomlilik semalari va sintaktik xususiyati uchun betaraf kontekst bo'lganidan, daxldor semalarning hammasi va sintaktik xususiyat namoyon bo'lgan. Biroq yozuvchi bu shaklning bog'lovchi vazifasini bajarayotganini inobatga olmay, vergulni qo'llagan. Shart semasi ikkita vosita: -ayotgan bo'lsa shakli va agar so'zi orqali ifodalangan, aniqrog'i, grammatik shakl orqali ifodalanib, yordamchi so'z vositasida ta'kidlangan. Agar so'zi tushirib qoldirilsa ham, mazkur sema ifodalanadi-yu, ta'kid anglashilmaydi. Shart semasining ta'kidlanish sababini bilish uchun makrokontekstga murojaat qilishga to'g'ri keladi.

Makrokontekstdan so'zlovchining kolxoz raisi O'rmonjon, tinglovchining uning o'rtog'i Sidiqjon ekanligi ma'lum bo'ladi. Sidiqjon Zunnunxo'ja degan boyning ichkuyovi bo'lib, boy unga xizmatkorday qaraydi. O'rmonjon Sidiqjonni Bahrobodga olib kelishga, kolxozga tortishga necha-necha harakat qiladi: tushuntiradi, yaxshi gapirib ham ko'radi, yomon gapirib ham ko'radi, foydasi bo'lmaydi.

Bir kuni Sidiqjon onasinikiga kelganida O'rmonjon kirib qoladi. U suhbat asnosida Sidiqjonga kinoya qilib: Boy bo'lib boltang yo'q, gadoy bo'lib xaltang yo'q, deydi. Bu gapni hazilga yo'yish uchun Sidiqjon ham kuladi. Biroq uning kulishi O'rmonjonning g'ashini keltirib: Nega kulasan, o'zingdan kulayotibsanmi? – deydi (O'sha asar, 8-bet) va Sidiqjonga yuqoridagi gapni aytadi.

Aytilganlardan keltirilgan misolda shart semasining agar so'zi yordamida ta'kidlanishi sababi ayon bo'ladi. Ta'kid nazarda tutilganini yana shundan bilsa bo'ladi: bu gapda agar so'zini mabodo so'zi bilan almashtirish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

-ayotgan bo'lsa shakli shart, hozirgi zamon semalari va sintaktik xususiyati uchun noqulay kontekstda ham qo'llanadi. Ham, -da yuklamalari bu shaklning shart semasi uchun noqulaylik tug'dirib, to'siqsizlik semasining namoyon bo'lishiga qulaylik yaratadi: Juvon toyni bemalol yengib ketayotgan bo'lsa ham qishloqdan chiqquncha Asqar ota toliqib ketdi (A. Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari, 281). Bu misol -ayotgan bo'lsa shaklining shart semasi uchun noqulay bo'lsa-da, hozirgi zamon, davomlilik semalari hamda sintaktik xususiyati uchun betaraf kontekstdir. Shuning uchun to'siqsizlik bilan birga mazkur semalar ham ifodalanib, -ayotgan bo'lsa shakli kontekstning birinchi qismini ikkinchi qismiga bog'lashga xizmat qilgan. Yozuvchi bu shaklning bog'lovchi ekanligini inobatga olib, vergulni tejagan.

To'siqsizlik semasini kuchaytirish zarur bo'lsa, kontekstda garchi so'zi qo'llanadi: Garchi hammasi tekis ketayotgan bo'lsa-da, ko'nglim notinch (Bahodir Murod Ali, Ko'kto'nliklar, 87). Bu misol ham -ayotgan bo'lsa shaklining shart semasi uchun noqulay, hozirgi zamon, davomlilik semalari hamda sintaktik xususiyati uchun

betaraf kontekstdir. Shu sababli uning shartdan boshqa daxldor semalari va sintaktik xususiyati namoyon bo'lgan. Biroq yozuvchi -ayotgan bo'lsa shaklining bog'lovchi ekanligini inobatga olmay, vergulni qo'llagan.

Shart semasi uchun noqulay ayrim kontekstda -ayotgan bo'lsa shakli chog'ishtirish ma'nosini bildiradi: Xotiningiz yengillik qilayotgan bo'lsa, siz og'irlik qiling (S. Ahmad, Ufq, 2019, 497). Bu misolda shart semasining namoyon bo'lishiga kontekstning ikkala qismi (ergash va bosh gap) orasidagi mazmuniy munosabat noqulaylik tug'dirgan. Chunki ikkala qism orasida shart-natija munosabati emas, chog'ishtirish, zidlash munosabati ifodalangan. Gap -ayotgan bo'lsa shaklining hozirgi zamon, davomlilik semalari va sintaktik xususiyati uchun betaraf kontekst bo'lganidan, mazkur semalar va sintaktik xususiyat moneliksiz namoyon bo'lgan. Biroq yozuvchi -ayotgan bo'lsa ning bog'lovchi vazifasini bajarayotganini inobatga olmay, vergulni qo'llagan.

Ayrim kontekst -ayotgan bo'lsa shaklining sintaktik xususiyati uchun noqulaylik tug'diradi. Bunday holda mikrokontekstning ikkinchi qismi (bosh gap) qo'llanmaydi. Nahotki yuklamasi qo'llangan kontekst -ayotgan bo'lsa shaklining shart semasi va sintaktik xususiyati uchun noqulay bo'ladi. Shunga ko'ra, kontekst bir qismdan iborat bo'lib, -ayotgan bo'lsa shakli so'zlovchining taajjubini ifodalashga xizmat qiladi: Nahotki cho'kayotgan bo'lsam? (Mirmuhsin, Degrez o'g'li, 352)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, -ayotgan bo'lsa shaklining paradigmatic xususiyati – shart, hozirgi zamon, davomlilik semalari va munosabat (sintaktik xususiyat)dan iborat. Daxldor semalar va sintaktik xususiyat shaklining o'zida belgilangan bo'lib, ularning ifodalanishi uchun kontekstning betaraf bo'lishi kifoya. Uchala daxldor sema shaklining o'zida belgilangan bo'lsa-da, shart semasi tugallanmaganlik xususiyatiga ega bo'lib, natijani talab qilganidan, mazkur shakl qo'llangan kontekst ikki qismdan iborat bo'ladi. -ayotgan bo'lsa shakli shart, hozirgi zamon semalari va sintaktik xususiyati uchun noqulay kontekstda ham qo'llanadi.

Ham, -da yuklamalari bu shaklning shart semasi uchun noqulaylik tug'dirib, to'siqsizlik semasining namoyon bo'lishiga qulaylik yaratadi. Shart semasi uchun noqulay ayrim kontekstda -ayotgan bo'lsa shakli chog'ishtirish ma'nosini ham bildiradi. Ayrim kontekst -ayotgan bo'lsa shaklining sintaktik xususiyati uchun noqulaylik tug'diradi. Bunday holda mikrokontekstning ikkinchi qismi (bosh gap) qo'llanmaydi. Jumladan, nahotki yuklamasi qo'llangan kontekst -ayotgan bo'lsa shaklining shart semasi va sintaktik xususiyati uchun noqulay bo'ladi. Shunga ko'ra, kontekst bir qismdan iborat bo'lib, -ayotgan bo'lsa shakli so'zlovchining taajjubini ifodalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zikrillaev G. N. O'zbek tili morfologiyasi (filologik ixtisosliklar uchun qo'llanma). – Buxoro, 1994. – 163 b.
2. Zikrillaev G. Ruh va til. – Toshkent: Fan, 2018. – 464 b.
3. Qo'chqorov O. O'zbek tilida fe'l kategoriyasining shakllanishi. – Toshkent: Fan, 1997. – 140 b.
4. Ashurov J. O'zbek tilining amaliy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – 168 b.
5. Bahronov Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2006. – 312 b.
6. Ro'zimov B. O'zbek tilida fe'llarning semantik-grammatik xususiyatlari. – Samarqand, 2011. – 185 b.
7. Ibrohimov A. O'zbek tilida zamon shakllari. – Toshkent: Fan, 1978. – 154 b.
8. Abdurahmonov Q. O'zbek tilida fe'llarning morfologik tizimi. – Toshkent: Fan, 2000. – 200 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.